

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ КЛЕТОК НАД РЕШЕТКОЙ ЦЕЛЕНДРИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ДОМЕНОВ

© 2024. *В. Н. Павлов, Ю. А. Легенький, А. А. Губарев, С. В. Беспалова*

Методом численного моделирования исследовано распределение градиентов магнитных полей рассеяния над феррит-гранатовой пленкой, содержащей гексагональную решетку цилиндрических магнитных доменов, при наложении управляющего магнитного поля. Экспериментально исследованы особенности движения магнитомаркированных клеток над поверхностью такой пленки. Установлено, что при движении магнитных клеток над поверхностью такой пленки применим механизм "магнитного храповика", при этом, в отличие от такого же механизма, действующего при движении магнитных клеток над полосовой доменной структурой, возможно перемещение магнитомаркированной клетки вблизи поверхности феррит-гранатовой пленки в произвольном направлении, задаваемом комбинацией внешних управляющих полей. Экспериментально получено устойчивое движение магнитомаркированных клеток в произвольном направлении.

Ключевые слова: магнитомаркированные биоклетки, переменное магнитное поле, знакопеременный меандр, одноосная феррит-гранатовая пленка, решетка цилиндрических магнитных доменов, моделирование распределения магнитного поля.

Введение. В центре внимания медицинской диагностики находятся системы "лаборатория-на-чипе". Коллоидные частицы являются очень многообещающими кандидатами для контролируемой доставки химикатов и лекарств в жидких средах в небольших количествах, поскольку поверхность частиц может быть химически функционализирована, а доступный размер частиц составляет от десятков нм до сотен микрон. В одноканальных микрофлюидных устройствах магнитные частицы обычно вводятся из канала хранения, тщательно перемешиваются с целевой жидкостью, а затем магнитным способом разделяются и собираются для дальнейшего анализа. Такие микрофлюидные системы широко используются для иммуноанализа и обнаружения определённых молекул [1]. Другим важным преимуществом является то, что коллоидными частицами можно легко манипулировать, применяя относительно небольшие силы, такие как силы, возникающие в оптическом, электрическом, магнитном или тепловых полях. Один из способов транспортировки коллоидных частиц основан на использовании внешних магнитных полей, что очень привлекательно, поскольку такие поля не изменяют жидкую среду и не влияют на биологические клетки [2]. Магнитные частицы могут перемещаться в жидкости с помощью градиентов магнитного поля, например, при размещении постоянных магнитов рядом с коллоидной суспензией. Это составляет принцип выделения магнитных частиц из объемных суспензий, на котором основаны многие связанные с магниттофорезом методы. Однако такой метод становится неуместным, когда требуется точный контроль положения и скорости частиц. Точное манипулирование отдельными микроскопическими частицами требует магнитных полей, которые являются неоднородными в масштабе частиц.

Очень перспективным является подход, который для переноса парамагнитных коллоидных частиц использует пленки феррит-граната (ПФГ). В этих ферромагнитных пленках, когда они получены с достаточно сильной одноосной анизотропией,

магнитные домены образуются и организуются в решетку из полос или цилиндрических доменов, имеющих намагниченность, перпендикулярную пленке. Эти домены, каждый из которых намагничен противоположно соседней области, легко модулируются по размеру с помощью приложения магнитных полей с перпендикулярной компонентой [3]. Таким образом, при типичном размере домена в несколько микрон магнитное поле рассеяния на поверхности ПФГ будет иметь настраиваемые размеры в том же масштабе. Поэтому в настоящее время активно исследуются процессы переноса магнитных частиц над поверхностью тонких магнитоодносных плёнок (ТМП) железо иттриевого граната (ЖИГ). Так как внутри такой плёнки формируется структура из противоположно направленных доменов, то вблизи границ доменов формируются сильные локальные градиенты магнитного поля, к которым притягиваются магнитные микрообъекты, что позволяет их перемещать посредством изменения внешних магнитных полей вслед за движением границ доменов вместе с магнитными микрообъектами.

Для перемещения магнитных частиц над поверхностью ТМП ЖИГ как правило формируется полосовая доменная структура (ПДС) – полосовые домены, с периодом P_s , зависящим от свойств пленки, условий эксперимента (температура, внешнее магнитное поле). Следует отметить два недостатка, при использовании ПДС:

- магнитные частицы могут перемещаться только перпендикулярно полосовым доменам;
- ПДС быстро разрушается при увеличении внешних магнитных полей, управляющих движением магнитных частиц.

Использование равновесных решёток цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) (рис. 1) позволяет обойти вышеуказанные недостатки ПДС.

- Решётки ЦМД более устойчивы к воздействию внешних полей.
- Движение магнитных объектов возможно, как минимум в шести направлениях.

Рис. 1. Микрофотография равновесной решётки ЦМД с прикреплёнными к их границам живыми магнитомаркированными клетками (увеличение 700).

Эксперименты, подтверждающие возможность перемещения магнитных микросфер над структурой ЦМД, описаны в работе [4]. В этой работе движение магнитных микросфер вызывалось прецессирующим вектором магнитного поля, в

которое помещался образец. Прецессия вектора магнитного поля обеспечивалась двумя, взаимно-перпендикулярными катушками, подключёнными к источнику сдвинутых по фазе на 90° синусоидальных токов. Таким образом, получалось вращающееся в плоскости ТМП магнитное поле, вызывающее вращение магнитных микросфер вдоль границы ЦМД. Третья катушка, в которую подавался постоянный ток, обеспечивала вертикальную составляющую вектора внешнего управляющего магнитного поля (перпендикулярную плоскости ТМП), обеспечивающую изменение диаметра ЦМД и его энергии, перескок микросфер с домена на домен.

Целью данной работы является экспериментальное подтверждение возможности управляемого внешним магнитным полем перемещения живых магнитомаркированных клеток, вблизи поверхности ТМП ЖИГ, в которой сформирована гексагональная решетка ЦМД, без использования вращающихся магнитных полей.

Материалы и методы. Принцип действия магнитного храповика применительно к ПДС хорошо изучен и описан в литературе [5]. Авторы работы [5] приводят описание сил, действующих на частицу, а также распределение полей и основные соотношения, используемые при моделировании распределения магнитных полей над плоскостью феррит-гранатовой пленки. Настоящая работа направлена на развитие ранее описанного в работе [5] принципа действия магнитного храповика применительно к равновесной гексагональной решетке ЦМД.

На рисунке 2 показана элементарная ячейка гексагональной решётки ЦМД. Это выделенная область в ТМП толщиной h_s , включающая в себя семь ЦМД диаметром d_s , как часть равновесной структуры, имеющей период P_s .

Рис. 2. Элементарная ячейка гексагональной решётки ЦМД. Здесь h_s – толщина ТМП; d_s – диаметр ЦМД; P_s – период доменной решётки. Горизонтальная составляющая управляющего магнитного поля \mathbf{V}_{xy} – определяет направление движения магнитомаркированных клеток относительно оси x . \mathbf{V}_z – вертикальная составляющая, определяет момент перескока клетки с границы одного домена на другой.

В расчётах распределения магнитного поля и его градиентов полагалось: M_s — намагниченность насыщения материала ТМП — равной 20 000 А/м, $h_s = 6.8$ мкм. Период структуры и диаметр ЦМД зависят от компоненты внешнего поля перпендикулярной поверхности пленки $B_z(t)$, поэтому были сняты экспериментальные зависимости этих величин от внешнего магнитного поля и построены аппроксимирующие функции (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость диаметра ЦМД d_s и периода решетки ЦМД P_s от индукции внешнего магнитного поля, направленного перпендикулярно плёнке

На рисунке 3 видно, что в пределах индукции поля смещения от -3 мТл до +4 мТл изменение диаметра ЦМД носит линейный характер, а период решетки ЦМД не изменяется. Все дальнейшие исследования особенностей движения ММ клеток проводились в этом интервале управляющих магнитных полей.

На парамагнитную частицу, находящуюся в магнитном поле с индукцией \mathbf{B}_0 , действует сила

$$\mathbf{F}^m = \Delta\chi V_p \mathbf{G}. \quad (1)$$

Здесь $\mathbf{G} = \frac{1}{2\mu_0} \nabla B_0^2 = \frac{\mu_0}{2} \nabla H_0^2$ [Н/м³] — силовая функция, $\Delta\chi$ — разность магнитных восприимчивостей частицы и среды, восприимчивость среды полагалась равной нулю, μ_0 — магнитная постоянная, V_p — объём парамагнитной частицы, в частности, в данной работе, магнитомаркированной клетки.

Зависимость магнитной индукции внешнего поля (управляющего поля) от времени представлена на рисунке 4. В данной работе в начальный момент времени вектор \mathbf{B}_z направлен противоположно оси z и имеет максимальную величину (3 мТл). Вектор $\mathbf{B}_{xy}(t)$ также имеет максимальную величину (3 мТл). С течением времени B_z увеличивается линейно и достигает максимального значения 3 мТл. По достижению \mathbf{B}_z своего максимума происходит переключение направления вектора $\mathbf{B}_{xy}(t)$ на противоположное, а $\mathbf{B}_{xy}(t)$ начинает уменьшаться пока не достигает минимального значения минус 3 мТл и процесс повторяется. При таких зависимостях компонент внешнего управляющего магнитного поля считается, что перпендикулярная компонента опережает латеральную на 90 градусов.

Рис. 4. Зависимость компонент индукции внешнего управляющего магнитного поля от времени

На рисунке 5 показаны профили распределения величины $\partial H^2 / \partial x$, пропорциональной проекции на ось X вектора \mathbf{G} (см. формулу (1)), от x при $y = 0$ для случая направления вектора \mathbf{B}_{xy} вдоль оси X . Профили приведены для четырёх моментов времени: слева и справа от точек разрыва \mathbf{B}_{xy} . Период обозначен через T . Рассмотрены два варианта изменения нормальной компоненты индукции магнитного поля: (а) — $\mathbf{B}_z(t + \pi)$, (б) — $\mathbf{B}_z(t)$ (см. рисунок 4).

За промежуток времени от нуля до $T/2$ профиль $\partial H^2 / \partial x$ плавно изменяется от значений, показанных на рис. 5, а линией 1, до значений, показанных линией 2. По достижению момента времени $T/2$ меняется значение \mathbf{B}_{xy} и профиль резко изменяется на значения, показанные линией 3. За промежуток времени от $T/2$ до T профиль плавно изменяется до значений, показанных линией 4. Для каждого значения x имеется один из профилей, для которого $G_x > 0$. Следовательно, клетка может при

достаточно низкой частоте внешнего поля двигаться вправо. Например, пусть в начальный момент клетка находилась в начале координат и имела нулевую скорость. До момента времени $T/2$ клетка движется к точке А. Если к моменту времени T она оказалась в левой окрестности точки А, в которой профиль 3 положителен, то после достижения момента времени T она будет двигаться вправо под действием плавно изменяющейся силы до приближения к точке В. Если в окрестности точки В профиль 1 имеет положительные значения, то после превышения момента времени значения T продолжит движение вправо. Если частота внешнего поля достаточно велика, то клетка в момент изменения значения \mathbf{V}_{xy} ($t=T/2$ или $t=T$) не достигнет окрестности, в которой новая проекция силы \mathbf{F}^m будет положительной и, вместо движения вправо, точка начнёт движение влево. В частности, это может привести к колебаниям в пределах домена.

На рис. 5, б построены профили для \mathbf{V}_z без сдвига фазы. Под действием такой проекции силы при достаточно низких частотах клетка будет двигаться в отрицательном направлении оси X .

Рис. 5. Зависимость $\partial H^2 / \partial x$ в случае направления вектора \mathbf{V}_{xy} вдоль оси X для четырех моментов времени: 1 — $\lim_{t \rightarrow +0} G_x$, 2 — $\lim_{t \rightarrow T/2-0} G_x$, 3 — $\lim_{t \rightarrow T/2+0} G_x$, 4 — $\lim_{t \rightarrow T-0} G_x$.

Примечания: на рисунке (а) построены профили для случая $\mathbf{V}_z(t + \pi)$, на рисунке (б) — для $\mathbf{V}_z(t)$. Отрезками горизонтальных линий показаны сечения верхней поверхности доменов плоскостью $y = 0$. Высота клетки над поверхностью плёнки 1 мкм.

Получение суспензии магнитных наночастиц магнетита и магнитомаркированных клеток. В качестве модельных объектов для исследования особенностей движения магнитомаркированных биоклеток в градиентных магнитных полях, созданных над поверхностью ТМП ЖИГ с равновесной структурой ЦМД, в настоящей работе были использованы дрожжевые клетки, магнитомаркированные

наночастицами магнетита со стабилизирующей цитратной оболочкой. Магнитные наночастицы магнетита, стабилизированные цитратом, для магнитной маркировки дрожжевых клеток были получены по методике, описанной в работе [6].

Для магнитной маркировки использовался коммерческий штамм сухих пекарских дрожжей *S. cerevisiae* «Кристалл». Процедура получения суспензии дрожжевых клеток, маркированных наночастицами магнетита Fe_3O_4 , заключалась в следующем. Изначально навеску сухих дрожжей суспендировали в дистиллированной воде при комнатной температуре и центрифугировали в течение 5 минут при 2500 об/мин. Затем биомасса отмытых клеток дрожжей *S. cerevisiae* суспендировалась с наночастицами Fe_3O_4 с цитратным покрытием в дистиллированной воде при комнатной температуре в течении 120 минут при непрерывном перемешивании. Соотношение объемов магнитомаркирующей суспензии и биомассы клеток дрожжей: 300 мкл суспензии наночастиц магнетита на 3 мл суспензии клеток. Затем биомассу магнитомаркированных дрожжевых клеток трехкратно отмывали дистиллированной водой. В результате этой процедуры получены парамагнитные дрожжевые клетки покрытые наночастицами $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-Cit}$ (нативные клетки являлись диамагнитными с отрицательной магнитной восприимчивостью). Объемная магнитная восприимчивость полученных ММ клеток, измеренная методом «весов Фарадея» (см. работу [7]) оказалась положительной и равной $\chi = (1,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$. Результаты измерений получены усреднением не менее чем из трех параллельных измерений. Обработка экспериментальных данных производилась с использованием пакета MS Excel.

Подготовка образца суспензии магнитомаркированных дрожжевых клеток для минимизации адгезии ММ клеток на поверхности ТМП ЖИГ. Суспензию магнитомаркированных клеток с концентрацией $2 \cdot 10^4$ клеток/мл в объеме 10 мкл помещали в пробирку Эппендорфа, содержащую 1 мл дистиллированной воды и 20 мкл поверхностно активного вещества (10 % раствор додецилсульфата натрия). Получившаяся суспензия взбалтывалась мешалкой в течении 2 минут.

Экспериментальная установка представляет собой поляризационный микроскоп, на предметный стол которого установлена магнитная система, состоящая из шести катушек, включаемых попарно и обеспечивающая получение трёх взаимно ортогональных векторов магнитной индукции. Катушки подключены к усилителям, управляемым двухканальным генератором сигналов произвольной формы. В центре этой магнитной системы, в специальном держателе располагается контейнер с образцом, который представляет собой основание из феррит-гранатовой плёнки состава $(\text{YSmLuCa})_3(\text{FeGe})_5\text{O}_{12}$, на которое наклеена шайба из немагнитного материала высотой 0,5 мм. В контейнер помещена ранее подготовленная суспензия магнитомаркированных клеток. Сверху контейнер закрыт покровным стеклом. Перед началом экспериментов на подложке формировалась структура ЦМД с начальными (в отсутствие внешних полей) диаметром $d_s \approx 5.5$ мкм и периодом $P_s \approx 8.5$ мкм.

Результаты и обсуждение. Как указывалось, ранее, целью эксперимента было получение направленного поступательного движения магнитомаркированных клеток над плоскостью феррит-гранатовой пленки, содержащей гексагональную решетку ЦМД, в произвольном направлении относительно оси X (см. рисунок 2), выбираемом экспериментатором. Экспериментальные исследования показали возможность осуществления таких перемещений при приложении управляющих магнитных полей с амплитудами колебаний компонент превышающими величину 2 мТл для исследованной феррит-гранатовой пленки.

На рисунке 6 представлена последовательность снимков перемещения клетки вдоль одной из кристаллографических осей гексагональной решетки ЦМД. В данном случае это движение справа налево вдоль оси X от начального положения клетки, обозначенного белым перекрестием. Снимки привязаны к последовательностям значений внешнего магнитного поля (рис. 4). Здесь же на рисунке 6 приведены метки, указывающие время и мгновенные параметры вертикальной и латеральной компонент внешнего управляющего магнитного поля, соответствующие снимкам.

Рис. 6. Движение ММ клетки над решеткой ЦМД при частоте управляющего поля 1 Гц

На рисунке 6 видно, что при увеличении времени и изменении величин компонент управляющего магнитного поля ММ клетка сначала (до 0,5 секунд) находится на правой границе домена (так как латеральная компонента направлена вправо) и отодвигается с этой границей вправо, так как домен увеличивается в диаметре (согласно рисунку 3). Затем при $t=0,5$ с латеральная компонента поля скачком изменяет направление на противоположное (см. рисунок 4), то есть направлена влево, и клетка начинает перемещаться влево на левую границу этого же домена. При $t=1$ с латеральная компонента опять изменяет направление на противоположное (см. рис. 4), то есть направлена вправо, и ММ клетка скачком перемещается на правую границу ближайшего домена (в данном случае на соседний ряд вниз и влево).

Всего основных направлений в гексагональной ЦМД структуре три. Они соответствуют значениям угла α : 0, 60 и 120 градусов относительно оси x (см. рис. 2). В процессе эксперимента задавались различные значения угла α . Перемещение отдельных клеток происходило, в основном, вдоль вышеуказанных трёх кристаллографических осей. Нужный угол направления движения ММ клетки устанавливался через несколько периодов колебаний управляющего поля. Общее направление движения клеток, при этом, происходило соответственно заданному значению угла α за счёт перескоков клеток между основными направлениями. Определённую роль в этом играла также, неидеальность ЦМД структуры.

На рисунках 7 и 8 показаны траектории движения магнитомаркированных клеток при $\alpha = 45^\circ$ и $\alpha = 90^\circ$ соответственно. Траектории движения клеток выделены белыми линиями. Как видно из рисунков 7 и 8, движение клеток носит скачкообразный характер, при этом, в целом, соблюдается выбранное направление. Изменение направления движения на противоположное осуществлялось сдвигом на 180° фазы

сигнала, управляющего усилителем, питающим катушку, создающую вертикальное магнитное поле.

Рис. 7. Движение ММ клеток над решеткой ЦМД при $\alpha=45^\circ$

Рис. 8. Движение ММ клеток над решеткой ЦМД при $\alpha=90^\circ$

Экспериментальные наблюдения показывают, что, как и в случае транспортировки магнитомаркированных клеток над поверхностью феррит-гранатовой пленки с полосовой доменной структурой существует зависимость скорости движения от частоты приложенных полей, так как магнитомаркированные клетки переходят с одного домена на другой за один период изменения управляющего внешнего

магнитного поля. Но при этом, следует отметить, что на результирующую скорость движения оказывает влияние неодинаковость размеров ЦМД, осуществляющих перемещение клетки. Это особенно ярко выражено при движении в направлениях с α , отличающихся от 0 , 60 или 120 градусов.

Выводы. С помощью численного моделирования распределения магнитных полей и их градиентов над поверхностью феррит-гранатовой пленки, содержащей равновесную гексагональную решетку цилиндрических магнитных доменов, установлено, что при движении магнитных клеток над поверхностью такой пленки применим механизм "магнитного храповика", при этом, в отличие от такого же механизма, действующего при движении магнитных клеток над полосовой доменной структурой, возможно перемещение магнитомаркированной клетки вблизи поверхности феррит-гранатовой пленки в произвольном направлении, задаваемом комбинацией внешних управляющих полей. Экспериментально получено устойчивое движение магнитомаркированных клеток в направлениях, произвольно задаваемых в процессе проведения опыта.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Scalable high-throughput microfluidic separation of magnetic microparticles / H. Gu, Y. Chen, A. Lüders, T. Bertrand, E. Hanedan, P. Nielaba, C. Bechinger, B.J. Nelson // *Device*. – 2024. – Vol. 2, No. 7. – P. 100403 (12 p.). – DOI: 10.1016/j.device.2024.100403.
2. Moerland C. P. Rotating magnetic particles for lab-on-chip applications – a comprehensive review / C. P. Moerland, L. J. van IJendoorn, M. W. J. Prins // *Lab Chip* – 2019. – Vol. 19. – P. 919–933. – DOI: 10.1039/c8lc01323c.
3. Фазовые переходы в жесткой доменной структуре феррит-гранатовой пленки / Ю.А. Сирюк, А.В. Безус, Е.Д. Бондарь, В.В. Кононенко // *Физика твердого тела*. – 2019. – Т. 61, № 7. – С. 1250–1257. – DOI: 10.21883/FTT.2019.07.47833.338.
4. Tierno P. Localized and delocalized motion of colloidal particles on a magnetic bubble lattice / P. Tierno, T.H. Jokansen, M. Fischer // *Physical Review Letters*. – 2007. – Vol. 99. – P. 038303 (4 p.). – DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.038303.
5. Павлов В.Н. Использование магнитного храповика для перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой / В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Вестник ДонНУ. Серия А: Естественные науки*. – 2024. – № 1. – С. 113–123. – DOI: 10.5281/zenodo.12532961. – EDN: WVWFWE.
6. Магнитофоретические свойства фетальных фибробластов человека, маркированных суперпарамагнитными наночастицами оксида железа, стабилизированными цитратом / В.В. Турчин, Ю.А. Легенький, [...], С.В. Беспалова, Э.Я. Фисталь // *Гены & Клетки*. – 2017. – Т. XII, № 1. – С. 47–53.
7. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на жизнеспособность магнитомаркированных клеток SACCHAROMYCES CEREVISIAE / С.В. Беспалова, Д.В. Кладько, Ю.А. Легенький и др. // *Актуальные вопросы биологической физики и химии*. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 335–339.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

FEATURES OF CONTROL OF THE DIRECTION OF MOVEMENT OF MAGNETOMARKED CELLS OVER A LATTICE OF MAGNETIC BUBBLES

V. N. Pavlov, Y.A. Legenkiy, A. A. Gubarev, S. V. Bespalova

The numerical simulation method was used to study the distribution of the gradients of the magnetic stray fields over a ferrite-garnet film containing a hexagonal lattice of cylindrical magnetic domains under the application of a control magnetic field. The features of the motion of magnetically marked cells over the surface

of such a film were experimentally studied. It was found that the "magnetic ratchet" mechanism is applicable to the motion of magnetic cells over the surface of such a film, and, unlike the same mechanism acting during the motion of magnetic cells over a strip domain structure, it is possible to move a magnetically marked cell near the surface of the ferrite-garnet film in an arbitrary direction specified by a combination of external control fields. Stable motion of magnetically marked cells in an arbitrary direction was experimentally obtained.

Keywords: magnetically marked cells, alternating magnetic field, alternating meander, uniaxial ferrite-garnet film, lattice of cylindrical magnetic domains, modeling of magnetic field distribution.

Павлов Владимир Николаевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: v.russian@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-6716-5553

Pavlov Vladimir Nikolaevich

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

E-mail: v.russian@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-6716-5553

Легенький Юрий Анатольевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: yu-legen@mail.ru

ORCID: 0009-0007-7571-8091

Legenkiy Yuri Anatolevich

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

E-mail: yu-legen@mail.ru

ORCID: 0009-0007-7571-8091

Губарев Андрей Анатольевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

ORCID: 0009-0008-1388-4753

Gubarev Andrey Anatolievich

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

ORCID: 0009-0008-1388-4753

Беспалова Светлана Владимировна

доктор физико-математических наук, профессор;

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Bespalova Svetlana Vladimirovna

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.